

3D ЕСКІЗУВАННЯ СТИЛІЗОВАНОГО НАТЮРМОРТУ НА iPad

Костенко Анна ¹

¹ здобувач другого рівня вищої освіти кафедри дизайну,
Запорізький національний університет, Україна
anna21kostenko12@gmail.com

Анотація. Стаття описує особливості розробки та створення 3D ескізу для артбуку «Стилізація натюрморту – від живопису до цифрового арту». У статті розглянуто використання програм та їх значення, в якості візуальної послідовності в проєктуванні. Основна задача концепту полягає в ескізному, швидкому пошуку графічного вигляду для будь-якого об'єкту. Завдяки новим технологіям 3D графіки процес створення концепту, можливо значно пришвидшити. Також актуальним питанням є визначення особливостей використання 3D-технології в цій сфері.

Ключові слова: ескіз, композиція, натюрморт, графіка, стилізація, програмне забезпечення.

Вступ. Тривимірна графіка, відома як 3D-графіка, представляє собою особливий тип комп'ютерної графіки, що використовується для створення зображень тривимірних об'єктів. Виділити відмінність між тривимірним і двовимірним зображенням нескладно, оскільки 3D передбачає проєкцію тривимірної сцени на плоску поверхню з використанням спеціалізованих програмних засобів, наголошують (Лапець та ін., 2023, с. 131).

Для того щоб об'єкт «заговорив» можна у прямому сенсі, відштовхуватися від зворотного й активувати не сам об'єкт, а виділити його з середовища, у якому він перебуває, зауважує Н. Синєпулова (Синєпулова, 2019, с. 42).

Формальна композиція по-різному буде проявляти себе, перебуваючи в різних умовах середовищного очотення. За ознакою просторового розташування форм і в залежності від того, як сприймають її глядачі. Об'ємна композиція розвивається відносно рівномірно за трьома координатами простору: горизонталлю, вертикаллю й глибиною, а зчитуватися буде поступово, повне враження про об'єм у глядача буде складатися послідовно у міру сприйняття всіх її сторін, від окремого – до загального (Синєпулова, 2019).

3D моделювання, анімація та графіка взагалі не позбавляють людину її творчого потенціалу, а навіть навпаки, вони надають можливість звільнити

творчу думку від фізичних обмежень, дозволяючи максимально заглибитися у процес їх створення (Лапець та ін., 2023).

Етапність передбачає створення начерків для узагальнення та розміщення композиційних вирішень проекту. Для перших начерків характерна умовність та лаконічність передача тільки основного та типового, без деталізації (див. рис.1).

Рисунок 1. Начерк

На стадії ескізного пошуку, особливого значення набувають основні ознаки ескізу – його узагальненість, лаконічність. На початковому ескізованому етапі графічні засоби, які використовуються в індивідуальній роботі мають умовний лінійно-графічний характер. Лінійні зображення, зовні найпростіші, мають свої переваги: відрізняючись своїм лаконізмом, узагальненістю, відсутністю якихось ефектів, що відволікають. Вся ескізно-пошукова робота будується на принципі наочних-проектних перетворень об'єкта. Візуальне мислення при цьому спирається на творче-активне сприйняття графічно зафіксованих уявних образів (Повшик, 2015).

Програма Mental Canvas дозволяє площинно фронтальну композицію перетворити на об'ємну просторову. Ескізування натюрморту відбувається на трьох площинах системи координат. В програмі функція малювання складна, не має інтуїтивного застосування, але в ній присутня можливість Import зображення з галереї або файл формату – mcs. Функція, якою і можливо скористатися для ідеального перенесення ескізу, в рівних пропорціях та ідеального композиційного вирішення натюрморту – Scena (Mental Canvas, n.d.).

Для наступного використання ескізів було їх чітко перенесення та дотримання візуальної цілісності за допомогою графічного редактора Procreate. Візуалізація ескізів в Procreate передбачає створення стилізованого натюрморту для етапного покрокового застосування в програмі Mental Canvas. Спочатку створювався в галереї програми з допомогою кнопки плюс «+», новий

робочий простір за розмірами 178x240 мм з вертикальною і горизонтальною варіацією навпаки (див. рис. 2).

Рисунок 2 Ескіз в Procreate.

Потім натиснувши кнопку (Actions – Insert a File) додаємо з внутрішнього носія першо-етапний ескіз, який заздалегідь був відсканований та збережений на носій пристрою. Також треба враховувати, що ескіз повинен бути імпортований в програму Mental Canvas, тому кожен елемент в композиції малюється на окремому Layer в залежності від плановості та розміщення об'єктів в композиції. Для візуального вигляду лінійно-конструктивного ескізу всі лінії елементу повинні бути замкнутими. При завершенні етапу ескізування перевірити, щоб всі Layers були ввімкнені – галочка, крім Background для подальшого збереження Layers в галерею пристрою, як формат PNG Files. Файли зберігаються на носій по чергово, так як були розміщені на Layers в програмі Procreate (Улічней та ін., 2025).

Відкриваємо програму Mental Canvas та створюємо Scene. Для імпортування першого Canvas в верхній частині інтерфейсу натискаємо на «+», обираємо функцію Image та додаємо останнє за положенням раніше збережене PNG зображення. Враховуючи, що розміщення плановісті сцен в програмі – від заднього плану до першого. Відкривається вікно – (Place the image layer(s) using pan, zoom and twist) рухаючись вниз або вгору на пустому просторі білого полотна за допомогою Apple Pencil встановлюємо розміщення доданого елемента в об'ємно просторовій сцені зображення при завершенні дій натиснути на галочку зліва в верхній панелі інтерфейсу (див. рис. 3).

Рисунок 3. Ескіз в Mental Canvas.

Для наступних дій потрібно спочатку натиснути на «+», розмістити положення плановості сцени, а потім імпортувати з галереї наступний в залежності від розміщення на Scene PNG файл. В відкритому вікні – (Place the image layer(s) using pan, zoom and twist) виставити коректне розміщення зображення до останніх доданих заздалегідь елементів, для гармонійного створення й надалі об'ємно просторової композиції та натиснути на галочку зліва в верхній панелі інтерфейсу. Всі наступні дії аналогічно повторюються до останнього імпортованого файлу. Завершуючи, можливо переглянути розміщення елементів в композиції натиснувши на дію Camera вгорі зліва на панелі інтерфейсу та за допомогою Apple Pencil затискаючи на білому просторі полотна рухати камеру в різні боки. Щоб збільшити або зменшити масштаб Canvases. Для цього потрібно просто утримати два пальці натиснутими й далі розсунути їх. Також для обертання подібно до жесту масштабування, треба утримати пальці на полотні та прокрутити їх. Схожий жест можна використовувати для переміщення екраном. Якщо виявились якісь недоліки, або треба змінити положення конкретного елемента на сцені, обираючи функцію Freehand Selection Tool виділити, обвівши його по периметру об'єкта ласом та редагувати цей елемент в бажаний вигляд. Також відкривши вікно – (Move up/down in the main view to adjust the depth of your strokes), можливо змінювати положення розміщення елемента в об'ємно просторовій сцені композиції. Завершальним етапом є збереження файлу в форматі mcs. Ескіз, можливо Export, як Video, так і Screenshots. Для Export в Video, створюється анімація з зафіксованими ключами обираючи дію Camera вгорі зліва на панелі інтерфейсу.

В контексті: Волосник (2021, с. 91) зауважує, що всі ці засоби не можуть повністю змінити базових знань з колористики, перспективи, анатомії тощо. Надмірне покладання на можливості 3D-графіки може призвести до низького рівня залучення теоретичних та практичних знань з малюнку, живопису і, як наслідок, зменшення прогресу у 2D-напрямку.

Як правило, концепт-художники використовують саме змішану техніку роботи. Вона є найгнучкішою у використанні та, в більшості випадків, дозволяє уникати мінусів. Якщо немає часу робити 3D-розгортку та накладати текстуру, її змінюють двовимірною технікою фотобаш. З метою скорочення часу на малювання правильної перспективи можна зробити чорновий макет у 3D просторі, наголошує Волосник (2021, с. 91).

Висновки: 3D ескізування в програмі Mental Canvas, задалегідь, дозволило проаналізувати плановість розміщення предметів та середовища в композиційному вирішенні предметів натюрморту, також задля коректних наступних дій в передбачуваному проєкті для вирішення вдалих проявів в співвідношенні та плановості кольорів. Стилізація натюрмортів в проєкті, який розроблений для подальшого тиражування розвивається за двома координатами – горизонталлю та вертикаллю – наявна площинна та фронтальна композиція. Таку композицію глядач сприймає відразу цілком, рухаючи поглядом вздовж неї чи наближенні до неї, тобто сприйняття об'єктів буде відбуватися від загального – до окремого.

3D ескізування предметів та середовища навколо натюрморту, дозволило орієнтовно переосмислити візуальне подання та сприйняття об'єктів в цілому, як цілісну систему візуалізації планової композиції зі сценами в демонстрації з чітким ескізуванням об'єктів та предметів в цілому.

Літературні джерела

1. Волосник, М. Р. (2021). 3D-графіка для концепт-арту. *Збірник наукових праць за матеріалами III міжнародної науково-методичної конференції. Комп'ютерна технологія і мехатроніка*. Харків. (с. 90-92). URL : <https://api.dspace.khadi.kharkov.ua/server/api/core/bitstreams/20bb54f9-5952-4624-971b-b05cc6d16de0/content>
2. Лапець, О. В., Машенко, Л. В., Білобородька, О. І. (2023). Використання тривимірного моделювання у сучасному світі. *Журнал про Актуальні проблеми автоматизації та інформаційних технологій*. Дніпро. (27), (с. 130-135). DOI : <https://dx.doi.org/10.15421/432312>
3. Повшик С. Я. (2015). Етап ескізування як засіб візуалізації проєктного процесу. *Вісник ХДАДМ*. Харків. (7), 54-59. URL : <https://visnik.org.ua/view-uk/?y=2015&n=7>
4. Синепупова, Н. (2019). Композиція тотальний контроль. Київ.
5. Улічней М., Грюневальд С., Стокарт А., Нассур С. (2025). Посібник для початківців з цифрового живопису в Procreate: Як малювати на iPad. Київ.
6. Mental Canvas. *Draw*. (n.d.) URL : <https://mentalcanvas.com/draw>